

INGEKOMEN BOEKWERKEN

De Accountant, Verslag studievergadering 12 Juli 1941 (inleiding *Dr B. Schendstok*), Het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941). Uitgave van het *Nederlandsch Instituut van Accountants*, September 1941.

Dr O. Bakker, Statistiek. Deel I, De statistische methode, derde druk. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1941. Prijs ingenaaid f 4.50, gebonden f 5.25.

Drs J. Slikboer, Practische psychologie. Deel III van de reeks Bedrijfs-economische monografieën. Uitgave van *H. E. Stenfert Kroese's Uitg. Mij. N.V.*, Leiden, 1941. Prijs ingenaaid f 8.—, gebonden f 9.50.

A. L. F. Leverington, Hoe moet het aangiftebiljet A voor de Inkomstenbelasting 1941 worden ingevuld? Uitgave van *L. J. Veen's Uitgevers Mij. N.V.*, Amsterdam, 1941. Prijs ingenaaid f 1.25.

P. Karmelk, Wet op de Inkomstenbelasting 1914, supplement 8; Loonbelasting supplement 4. Uitgave van *J. Noorduyt en Zoon N.V.*, Gorinchem, 17 September 1941, in de serie De Belastingwetgeving. Prijs f 0.65.

Dr J. C. Choufoer, E. Smit en W. Speerstra, Leerboek van het boekhouden. Deel I, ten dienste van het onderwijs in de derde klasse H.B.S. (A. en B.); 2e druk. Uitgave van *J. B. Wolters' Uitgevers-Mij. N.V.*, Groningen, 1941. Prijs ingenaaid f 2.60, gebonden f 2.90.

A. W. Berger, B. de Boer en H. W. Pietersma, Eenvoudig Boekhouden voor U.L.O.; deel I, 2e druk. Uitgave van *J. B. Wolters' Uitgevers-Mij. N.V.*, Groningen, 1941. Prijs ingenaaid f 1.35, gebonden f 1.55.

van Steenberg, De Zegelwet 1917; bewerkt door *H. Schuttevaër*, 6e druk. Uitgave van *N. Samson, N.V.*, Alphen aan den Rijn, 1941. Prijs f 6.75.

Dr M. J. H. Smeets en J. H. Meihuizen, Supplement no. 4 op de Beknopte Belastinggids. Uitgave van *L. J. Veen's Uitgevers Mij. N.V.*, Amsterdam, 1941. Prijs f 1.—.

Joh. Hage, Koersberekening. Uitgave van *P. Noordhoff N.V.*, Groningen, 1941; 2e druk. Prijs ingenaaid f 3.90; gebonden f 4.60.

A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff, Supplement A op Handelsrekenen, 3e druk. Uitgave van *P. Noordhoff N.V.*, Groningen, 1941. Prijs ingenaaid f 6.75, gebonden f 7.25.